

bilan nafaqat bolalarning, balki kattalarning ham diqqat-e'tibori, xotirasini yaxshilash mumkin. Kechqurun barcha oila a'zolari bir joyga to'planganida kattalar xotirasini ularning kichiktoylari ham tekshirishlari mumkin, bu juda maroqli bo'ladi.

“O'ringni top!” (3-5 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun)

1. Bu o'yin bolalarni predmetlarni qayerga tegishli ekanini farqlashlariga yordam beradi. Buning uchun siz qoshiq, kitob, daraxt, likopcha, doska, qalam, sumka, javon, lampa va hokazolarning kichikroq rangli suratlari va kattaroq qilib chizilgan oshxona, tabiat va maktab suratlarini yonma-yon qo'yib chiqishingiz kerak. Shundan so'ng bolalar kichikroq hajmdagi predmetlar qayerga tegishli ekanligini topishi kerak.

2. Bolalarga bundan ham qiziqarliroq bo'lishi uchun o'rmon va hovli uy-joy hamda uy va yovvoyi hayvonlar tasvirlangan suratlarni chizing. Barcha rasmlarni aralashtirib chiqing. Bolalar hayvonlar uyda boqiladimi yoki o'rmonda yuradimi, shuni topib o'rniga qo'yishlari kerak. Bu o'yin o'ynalayotganda o'rmonda va uyda yana qanday hayvonlar bo'lishi mumkinligi haqida aytib o'ting va iloji boricha ularning rasmlarini chizib ko'rsating. Keyingi safar yana shu o'yinni o'ynayotganingizda uy hayvonlari va yovvoyi hayvonlarning qanday ovoz chiqarishi, qanday yurishi haqida ham gapirib bering. Bu o'yin-mashg'ulot bolalarning hayvonot dunyosi haqidagi tasavvurlarini oshiradi.

“Ko'zgu” o'yini

Tarbiyachi: “Menimcha, har biringizning uyingizda ko'zgu bo'lsa kerak, shundaymi? Ko'zgsiz ko'rinishimiz qandayligini bilish qiyin kechadi. Xo'sh agar qo'l ostingizda ko'zgu bo'lmasa nima qilish kerak? Kelinglar, bugun sizlar bilan ko'zgular o'yinini o'ynaymiz. Hozir har biringiz o'zingizning juftingizni topib, bir-biringizga qarab turib olasiz. Kim odam, kim ko'zgu rolini bajarishini aniqlab oling. Keyin esa rollaringiz bilan almashasiz. Ko'zgu odamning har bir harakatini aniq takrorlasin. Chunki noaniq harakat qiluvchi ko'zgular bo'lmaydi. Tayyormisiz? Qani bir harakat qilib ko'raylikchi! Tarbiyachi o'ziga sherik topib o'yinni qanday o'ynash kerakligini bolalarga ko'rsatadi. Shundan so'ng bolalar mustaqil harakat qila boshlaydilar. Tarbiyachi esa bolalarning harakatlarini kuzatib boradi, qiynalayotgan juftliklarga yordam beradi.

“Nima dumalaydi?”

Bu o'yin bolalarni narsalarning shakli bilan tanishtiradi. Bolalar bilan quvnoq o'yin-musobaqa uyushtiring, kim o'z shaklini pol yoki stolga o'rnatilgan o'yinchoq darvozadan tezroq dumalatib o'tkazadi. Dumalatish uchun sharcha va kubni taklif eting. Avvaliga bolalar uchun darvozaga nimani dumalatib kiritishning farqi bo'lmas, lekin bir necha urinishdan so'ng u sharchani tanlagan odam yutayotganini tushunib qoladi. Xuddi shu paytda - nega aynan sen shu shaklni, sharni dumalatmoqchisan? - deb so'rang. Unga o'z xatti-harakatini asoslash, xulosa chiqarishiga yordamlashing. “Sharcha dumalaydi, kubik dumalamay to'xtab qoladi”. Bola e'tiborini kubdagi o'tkir qirralarga qarating. Sharning tekisligini, qirralari yo'qligini ko'rsating. Shar va kub tasvirini chizib ko'rsating. Rasmda ular oddiygina doira va to'rtburchak shaklida namoyon bo'ladi. Bolaga shar va kub rasmini chizishni taklif qiling. O'yin faoliyati bolalarni insoniyatning ijtimoiy tajribasini egallashning faol shakli bo'lgan ta'lim faoliyatiga tayyorlaydi. Inson birdaniga ijtimoiy tajribani o'zlashtirishga kirisha olmaydi. Ijtimoiy tajribalarni faol egallashi uchun inson, avvalo, yetarli darajada nutqni egallagan bo'lishi, ma'lum malakalar, o'quvlar va sodda tushunchalarga ega bo'lishi kerak. Bularga yuqorida ko'rsatib o'tganimizdek, o'yin faoliyati orqali erishadi.

FOYLALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Future primary education teachers to assess the quality of Education. International Journal of Pedagogics
2. 1. Urazova Z. Pedagogical mechanisms of improving the competences of Future primary education teachers to assess the quality of Education. International Journal of Pedagogics
3. 2. Qodirova F.R., R. M.Qodirova «Bolalar nutqini rivojlantirish nazariyasi va metodikasi “ Toshkent- 2006 y
4. 3. Qoraboyeva D., Z.Ibroximova va boshqalar «Uchinchi mingyillikning bolasi» tayanch dasturi va o'quv qo'llanmasi uchun badiiy to'plam. (she'r, hikoya, ertak va topishmoqlar). Toshkent 2016.
5. 4. Turg'unov S.T. va boshqalar. Pedagogik jarayonlarni tashkil qilish va boshqarish texnologiyalari. T.: “Sano-Standart”, 2017.
6. 5. Otabayeva O.N. Ta'limiy va didaktik o'yinlarni tashkil qilish. Toshkent 2020.

YANGI ASR

НОВЫЙ ВЕК - НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
NEW CENTURY - SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL

ILMIY-METODIK JURNALI

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.0000000>

Axmedov SANJAR

Perfect University dotsenti, t.f.f.d. (PhD)
Orcid id: 0000-0001-7910-0765, Tel.: +998909551819,
e-mail: 9551819@gmail.com

РЕНЕССАНСЛАР ТАРИХИ: ТЕМУРИЙЛАР ДАВРИ РЕНЕССАНСНИ И ЎРГАНИШГА МЎЛЖАЛЛАНГАН ДАВР МАНБАЛАРИ ТАҲЛИЛИ

Аннотация

Мамлакатимиз тарихида Иккинчи Ренессанс даврини яратган аجدодларимиз темурийлар ҳисобланади. Янги уйғониш даврини бошлаб берар эканмиз, ўтмишда мавжуд бўлган уйғониш даврини ҳар томонлама чуқур тадқиқ этиш пировард мақсадимиз ҳисобланади. Шунингдек, миллий давлатчилигимиз тарихида ҳар бир соҳада энг юқори натижаларга эришилган ушбу давр ва ҳукмдорларнинг маданий-маърифий йўналишидаги фаолиятини турли кўринишларда тадқиқ этиш давом этади.

Тарихдан маълумки, Амир Темур ва темурийлар улкан салтанат барпо қилишган. Улар қўл остидаги давлатларда фақат босқинчилик, бузғунчилик ишларини олиб борганми ёки маданият ривожига ўзларининг ҳиссаларини қўшишганми? Бу масалалар биз тарихчи манбаишуносларнинг олдида турган вазифадир.

Калит сўзлар: *Темурийлар ренессанси, Амир Темур, Улуғбек, Шохруҳ, маданият, илм-фан, санъат, ёзма манбалар.*

HISTORY OF RENAISSANCE: ANALYSIS OF THE SOURCES DEDICATED TO STUDYING THE TIMURID PERIOD OF THE RENAISSANCE

Abstract

In the history of our country, our ancestors who created the Second Renaissance era are considered to be the Timurids. We embark on the study of the new era, starting from the period of awakening, with the goal of conducting a comprehensive and in-depth analysis of the era of awakening that existed in the past. Additionally, ongoing research examines the activities of this period and its rulers in the civilizational and educational direction, where they achieved the highest results in various fields during this era in the history of our national sovereignty.

Historically, it is known that Amir Timur and the Timurids established a vast empire. Did they only engage in conquering and suppressing activities in the states under their control, or did they contribute to the cultural development and enrichment, participating in the Renaissance of civilization? These questions are the tasks that stand before historians.

Keywords: *Timurid Renaissance, Amir Timur, Ulugh Beg, Shahrukh, civilization, science, art, written sources.*

ИСТОРИЯ РЕНЕССАНСОВ: АНАЛИЗ ИСТОЧНИКОВ, ПОСВЯЩЕННЫХ ИЗУЧЕНИЮ ЭПОХЕ РЕНЕССАНСА ТИМУРИДОВ

Аннотация

Наши предки, создавшие эпоху Второго Ренессанса в истории нашего государства, считаются Тимуридами. Наша цель - подробно исследовать период нового расцвета, начиная с великих событий в прошлом, и провести всесторонний анализ этого периода. Кроме того, продолжается исследование деятельности этой эпохи и правителей в области культуры и образования, где они достигли выдающихся результатов в истории нашего национального государства.

Как известно из истории, Амир Тимур и тимуриды установили великое государство. Интересно, были ли они взяты преимущественно за военные завоевания в подчиненных им странах, или они также внесли свой вклад в культурное развитие и обогащение? Эти вопросы стоят перед исследователями исторических источников.

Ключевые слова: *Тимуридский Ренессанс, Амир Тимур, Улугбек, Шахрух, культура, наука, искусство, письменные источники.*

КИРИШ

Амир Темур ва темурийлар улкан бунёдкорлик ишларини, илм-фанга хомийлик ишларини ўзларининг асосий севимли ишлари қаторида кўришган. Уларнинг ишлари ҳозирда бизнинг фахримиз ҳисобланади. Истиқлол йилларида Амир Темур ва темурийлар даврига оид манбаларни ўрганишга катта эътибор берилаяпти. Бир қатор манбалар араб ва форс тилларидан таржима қилинди.

Ҳозирда мамлакатимизнинг туб сиёсий-ижтимоий позицияларидан бири Учинчи Ренессанс пойдеворини қуришга қаратилган. Бу каби баландпарвоз марралар қўяр эканмиз, албатта Ватанимиз тарихида содир бўлган олдинги ренессансларни ўрганишимиз шарт. Шу сабадан ҳам Темурийлар даври ренессансини ўрганиш долзарб ҳисобланади. Буни албатта давр манбаларини бирламчи асос сифатида ўрганиш талаб этилади.

АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ

Рус олимларидан Амир Темур ва темурийлар даври тарихини кенгрок таҳлил қилган ва кўплаб йўналишлар бўйича ўрганган олим В.Бартольд ҳисобланади. Олим асосан Амир Темур ва Улугбек Мирзо фаолиятига катта эътибор қаратиб, маънавий-маърифий ҳаёт ҳақида ҳам қимматли маълумотларни очиб берди. У ўз изланишларида темурийларнинг бунёдкорлик ва илм-фан ривожига кўшган ҳиссасини юксак баҳолади. Темурийлар даври маданият ҳаёти ҳақида А.Якубовский катта ишларни амалга оширди. У кўплаб манбаларни тадқиқ этган ҳолда, темурийлар қолдирган бунёдкорлик ишларини ёритиб берди.

Амир Темур шахсига бўлган катта қизиқишни келтириб чиқарган И.Мўминовнинг тадқиқотлари ҳам аҳамиятли ҳисобланади. У ўзининг тадқиқотида Амир Темурнинг яратувчанлик фаолиятига катта урғу беради ва бу кўплаб муҳокамаларга сабаб

бўлади. Темурийлар даври санъати, хунармандчилиги, бунёдкорлиги ва бошқа йўналишларда жуда кўплаб тадқиқотлар амалга оширилди. Хусусан, Б.В.Крусман Самарқанд обидаларини тадқиқ этиб, уларда қўлланилган нақшлар, услубларга алоҳида эътибор қаратган. Мазкур ўрганишлардаги хулосалардан Амир Темурнинг “Бизнинг кимлигимизни билмоқчи бўлсанг, биз қурдирган иморатларга боқ” деган машҳур шиори ёдга тушади. Зеро, мазкур фалсафа иморатлар қурилишида асос қилиб олинганлиги ойдинлашади. Рус шарқшуноси А.А.Семёнов Темур ва темурийлар қабр тошлари битикларини ўрганиш орқали уларнинг шажарасини аниқлашга ҳаракат қилган.

Меъморчилик ва бунёдкорлик йўналишида Г.А.Пугаченкова ва Л.И.Ремпель яхши изланишлар олиб борган. В.В.Веймарн ҳам ўз рисоласида темурийлар даври санъатига катта эътибор қаратган. Темур даври обидалари безакларини Л.Ю.Маньковская ҳам тадқиқ этган.

Совет даври ўзбек олимларидан Т.Н.Қори-Ниёзий Улуғбек Мирзонинг илмий меросини ўрганиб, унинг даврида амалга оширилган маданий-маърифий жараёнларни ёритиб берган.

Мавзу тарихшунослигини холис ўрганиш борасида тарихшунос олимлар Б.В.Лунин, Д.А.Алимова, Э.В.Ртвеладзе ларнинг тарих фани методологияси ва тарихшунослик муаммолари, унинг ҳозирги замонда тутган ўрни масалаларига бағишланган ишларидан фойдаланиш амалий ёрдам беради.

Э.В.Ртвеладзе ва Д.А.Алимова “Исследовательские подходы к истории эпохи Темура и Темуридов (Принципы работы над коллективной монографией)” номли мақоласида мавзунинг тарихшунослиги бўйича ҳали ўрганилиши керак бўлган ишлар кўлами кўплигини таъкидлаб, кейинги йилларда ёзилган тадқиқотларнинг ҳам таҳлилини амалга ошириш зарурлигини қайд этган. 1990 йиллар бошларида Б.В.Лунин, А.Аҳмедов, Б.Аҳмедов каби олимлар Амир Темур тарихини қайта, холис ўрганиш масаласини кўтариб чиқиб, унинг шахсига ҳаққоний юқори баҳони бердилар. 1996 йили чоп этилган яна бир йирик асар “Темур ва Улуғбек даври тарихи” дир. Унда Амир Темур ва темурийлар даврини ўрганишга бағишланган манбалар, бу даврни ўрганишга хизмат қилувчи адабиётлар, Темур образининг фольклорда акс этиши, Темур ва Улуғбекнинг таржимаи ҳоли, Темур ва Улуғбек давридаги ижтимоий-иқтисодий, сиёсий ва маданий ҳаёт масалалари атрофлича ёритилган.

Темурийлар даври тарихшунослиги ривожига катта ҳисса қўшган олимлар Г.А.Пугаченкова, Р.Г.Мукминова, Б.В.Лунин, Э.В.Ртвеладзе, А.Ўринбоев, Д.Юсупова, О.Бўриев каби темуршунос олимларнинг мустақилликкача бўлган даврда ҳам темуршуносликнинг ривожига тамал тошини қўйганликларини яна бир бор таъкидлаш зарур.

Ўринбоев манбалардан қилинган таржималарида темурийлар ҳаёти ва фаолияти тўғрисида илмий жамоатчиликка яхши маълум бўлмаган маълумотларни изоҳлар билан келтиради. Олимнинг тадқиқотларида асар ва муаррихлар, ёзма манбалардаги маълумотлар, Амир Темурнинг бунёдкорлик фаолияти, Марказий Осиё меъморчилик ёдгорликларининг қурилиши масалалари ёритилган. Т.Файзиев Темурийлар шажарасини ёзма манбаларга таяниб ўрганган, 300 дан ортиқ малика ва 192 та

шахзодалар тақдирини аниқлаган олимдир. У ўз асарида мамлакатда ҳукмронлик қилмаган, ушбу сулолага мансуб шахзодаларни ҳам рўйхатга киритган.

Шарқшунос олимлар У.Уватов, Д.Юсупова ларнинг қатор илмий тадқиқотлари темуршунослик ривожига катта ҳисса бўлиб қўшилди.

Темурийларнинг дипломатик муносабатларини М.Холбеков, А.Саидов (Л.Керэн билан ҳаммуаллифликда), Б.Маннонов, С.Ғуломов, У.Уватов, А.Зиё, Н.Каримова, Ғ.Каримов ва А.Ҳабибуллаев, М.Абдураимов, И.Искандаров каби олимлар махсус ўрганганлар.

Темур ва темурийлар тарихига оид илмий изланишлар дунёнинг 50га яқин мамлакатларида нашр қилинган ва унинг кўлами йил сайин ортиб бормоқда. 2000 йилгача бўлган даврнинг ўзида мазкур мавзу бўйича дунё библиографиясида 1000дан ортиқ номлар қайд этилган.

АҚШ олимларидан В.Такстон нашр қилган асарларида манбаларни таҳлил қилиб маданий ҳаётни очиб берган. Темурийлар дипломатияси, хусусан Хитой билан олиб борилган алоқалар бўйича кўплаб олимлар тадқиқот олиб борган. Бу борада белгиялик олим Х.Севус, америкалик олимлар Г.Гудрич, М.Россаби, япон олими К.Еноки ва инглиз олими Ф.Хекерларнинг фаолияти кенг кўламли ҳисобланади. Х.Илгар, Ж.Э.Гросс ва Д.Дэвиз лар асосан диний йўналишда изланишлар олиб бориб ислом динининг давлат бошқарувидаги аҳамиятини, суфийлик тариқатини очиб берган. Ғарб олимларидан К.Э.Босворт ўз изланишларида темурий шахзодалар фаолиятини тадқиқ этиб, маданий-маърифий жараёнларга ҳам тўхталиб ўтган. Б.Манц асарларида темурийларнинг маданият ва диний соҳадаги ишлари кенгрок ўрганилган. Мария Ева Сабтелни ҳам маданий алоқалар тўғрисида қимматли изланишлар олиб борган. Унда дипломатик муносабатлар ҳақида ҳам фикр-мулоҳазалар топиш мумкин. Ҳинд олимларидан Н.К.Сингх ва А.Ч.Банерджилар Ҳиндистон тарихини ёзиш асносида ўрта асрларда темурийлар бўлган дипломатик алоқалар хусусида ҳам тадқиқот олиб борган. Темурийларнинг Ҳиндистондаги ҳукмдорлар билан бўлган алоқаларини ўрганишда қимматли маълумотлар олиш мумкин. Шунингдек, ҳинд олимларида Улуғбек мактаби, ундаги аниқ фанлар ривожига бўлган қизиқиш ҳам юқори бўлган. Мухаммад Акбарнинг “Зижи Кўрагонийни” ҳинд тилига таржима қилиши асарни машҳур қилиб юборади.

Улуғбекнинг аниқ фанлар ривожига қўшган ҳиссасини юксак эътироф этган яна бир ҳинд олими Мансура Хайдар бўлиб, у ўз изланишларида Улуғбек мактабини чуқур таҳлил қилган. Мирзо Улуғбекнинг Астрономия мактабини ўрганиш япон олимларида ҳам катта қизиқиш уйғотган. Ёичи Исахайа, Цуко Накамура ва бошқалар шулар жумласидандир. Усмонли турк олимларининг темурийлар даври тарихини ўрганиш бўйича катта тажрибалари мавжуд бўлиб, бу борада салмоқли изланишлар олиб борилган. Бу борада темурийшунос олим Исмойил Аканинг фаолияти диққатга сазовордир. У изланишларида Амир Темур ва темурий шахзодалар даври ижтимоий-сиёсий воқеалари билан бир қаторда ташқи сиёсат ва дипломатия, маданият, дин ва илм-фан масалаларига ҳам диққат қаратди. Темурийлар даври маданиятига бағишланган асар муаллифи Хайрунниса Алан тадқиқотлари ҳам ўрганилаётган давр